

„MARELE HRISOV” AL LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT DIN 7/18 FEBRUARIE 1741 ȘI DREPTURILE OMULUI

Conf. univ. dr. Cătălina MITITELU

Universitatea Ovidius din Constanța
ovidiustomis@yahoo.co.uk

**ABSTRACT: Constantin Mavrocordat’s “Great Charter”
of February 7/18, 1741, and human rights.**

To date, in Romanian-language specialized literature (legal, historical, theological etc.) there is no stage that presents the human rights provided for in Constantin Mavrocordat’s princely charter of February 7/18, 1741, published also in Paris in 1742 - in a concise form - under the name “Constitution”.

Therefore, through the pages of this study – succinct but substantial in content – I wanted to familiarize the reader with the text of this “Great Charter,” alias “Constitution,” and with the way in which human rights were perceived and expressed *in illo tempore*, thus contributing to a more accurate understanding of the history of these rights in the light of both European law at the time and ancient Romanian law (customary and nomocanonical law).

Keywords: *constitution, justice, social reforms, Phanariot regime*

Introducere

„Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”¹ a reafirmat printre altele faptul că „drepturile care rezultă în principal din tradițiile con-

¹ N. V. Dură, C. Mititelu, „The Treaty of Nice, European Union Charter of Fundamental Rights”, în *8th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives Proceedings*, Danubius University Press, Galați, 2013, pp. 123-129; F. Brașoveanu, „International protection of human rights”, în *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 2 (2012), pp. 135-137; F. Brașoveanu, „Considerations regarding the protection of human rights at european level”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 3 (2015), pp. 27-34.

stituționale” (Preambul)² sunt izvor al dreptului, care implică necesitatea ca regimul constituțional al fiecărui stat UE să țină seama și de tradițiile constituționale³ ale țării respective.

La români, această obligativitate ne trimite la tradiția constituțională care urcă la vechile Așezăminte ale Țărilor Române, la Hrisoavele, Actele și Documentele acestora, care fac parte integrantă din aria tradiției constituționale a arealului românesc, și în care se înscrie și „Marele Hrisov” al principelui Constantin Mavrocordat, publicat și în limba franceză în anul 1742 sub titlul de „Constitution” (Constituție).

Prin Hrisovul din 7/18 februarie 1741, principele Constantin Mavrocordat a dorit ca, în cadrul reformelor întreprinse și în domeniul juridic, să ofere Țărilor Române (Țara Românească și Moldova în timpul domniilor sale) și o Constituție de tip modern, de sorginte europeană. Principele Constantin Mavrocordat a publicat acest Hrisov și în limba franceză, în Jurnalul „Mercure de France” iulie 1742, pe care l-a intitulat sugestiv „Constitution”⁴ (Constituție).

Era de altfel primul „Așezământ” al Țării Românești care apărea sub denumirea expresă de „Constituție” în afara granițelor ei, și prin care procesul evolutiv al dezvoltării constituționale în Țările Române a cunoscut o etapă semnificativă.

Constituția principelui Mavrocordat (7 februarie 1741) avea să rămână un prototip și un model pentru autorii Constituțiilor din etapa premodernă a României, ca de exemplu Constituția cărvunarilor din anul 1822, Proiectul de constituție elaborat de Ioan Câmpinean și Constituția pentru Moldova elaborată de Mihail Kogălniceanu în anul 1848.

În textul Hrisovului principelui Mavrocordat au fost prevăzute nu numai obligațiile locuitorilor din cele două Țări Românești (Valahia și Moldova), ci și unele drepturi firești ale acestora.

² *Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa (Bruxelles 29 octombrie 2004)*, Ed. Bogdana, București, f.a., p. 62.

³ C. Mititelu, „Europe and the Constitutionalization Process of EU Member States”, în *“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XIII, 2 (2013), pp. 122-127.

⁴ A se vedea *CONSTITUTION faite par S. A. M. le Prince Constantin MAURO CORDATO, Prince des deux Valachies et de Moldavie, le 7 Février 1740. Portant Suppression de plusieurs impositions onéreuses aux Habitants de la Valachie et prescrivant plusieurs Régles utiles au Gouvernement de cette Province*, <https://mjp.univ-perp.fr/constit/ro1740.htm>

În lucrările unor cercetători de limbă greacă se afirmă că, „între textul original”, de limbă română, și „traducerea” acestuia în limba franceză, „există diferențe”⁵, de unde și concluzia acestora că versiunea franceză a Constituției lui Mavrocordat „ar trebui văzută ca un text autonom, care prezenta publicului francez o regiune exotică”⁶.

O examinare atentă și obiectivă a textului celor două versiuni ne atestă faptul că versiunea franceză era o prelucrare parafrazată și uneori abreviată a textului românesc. Dar, și în acest caz, cititorul de limbă franceză a luat cunoștință de aceleași realități afirmate în textul românesc al Hrisovului domnesc al lui Constantin Mavrocordat publicat în Țara Românească în anul 1741.

Nu avem de-a face cu o altă versiune a „Marelui Hrisov” în limba franceză, deoarece la vremea aceea, era mult mai greu să găsești corespondența potrivită cuvintelor din lexicul celor două limbi, mai ales dacă ținem seama că, în acea epocă, în Franța trăia și Denis Diderot (1713 – 1784).

Putem vorbi și de unele deosebiri între cele două versiuni numai dacă ținem seama de faptul că în cea de limbă franceză au fost aduse „laude Sultanului” și „împăratului Austriei” de către Constantin Mavrocordat. De asemenea, putem fi de acord și cu faptul că acestea au fost motivate de politica prințului Țării Românești de a obține protecție din partea celor două mari puteri imperiale, din vremea aceea, pentru „provincia sa”⁷, așa cum le justifică și unii cercetători din Grecia. Dar, în niciun caz nu putem vorbi de două versiuni ale aceluiași text, așa cum afirmă cei care nu cunosc limba română.

1. Așezămintele Țărilor Românești și valoarea lor constituțională

În arealul românesc, texte constituționale au circulat încă din epoca Constituțiilor imperiale (*Constitutionibus principatum*) (Gaius, *Institutiones*, lb. I, I, 2), adică din epoca stăpânirii romane și a celei bizantine.

Legile fundamentale ale Țărilor Române – apărute încă de la constituirea statalității lor din secolele XIII-XIV și până la Constituția

⁵ N. Mavrelou, „Constantine Mavrocordatos’ *Constitution* in *Mercure de France* (1742) some preliminary observations on the french text”, în *Cogito. Multidisciplinary Research Journal*, XIII, 4 (2021), p. 86.

⁶ N. Mavrelou, *Constantine Mavrocordatos’ Constitution ...*, p. 101.

⁷ N. Mavrelou, *Constantine Mavrocordatos’ Constitution ...*, p. 98.

din anul 1866 – au fost publicate sub denumirea de „Așezăminte” sau „Hrisoave”, dar toate au avut forța juridică a unei Constituții, așa cum ne atestă faptul că în textul acestora se fac trimiteri exprese la textul unor Constituții imperiale bizantine, ca de exemplu la cele ale împăratului Justinian, Vasile Macedoneanul, Leon VI Filosoful etc., ceea ce rămâne o mărturie peremptorie că sursa și modelul acestor „Așezăminte” au fost acele Constituții promulgate în Noua Romă (Constantinopol).

Alcătuitorii „Așezămintelor” Țărilor Române, care de-a lungul timpului au avut o valoare constituțională, adică de legi fundamentale, și-au împrumutat prin textul acestora moștenirea patrimoniului constituțional din dreptul roman.

Hrisovul promulgat la 7 februarie 1741 de Constantin Mavrocordat, domnul Țării Românești, avea să fie cunoscut în literatura de specialitate sub denumirea de „Marele Hrisov”. În anul 1741, același domnitor urca pe tronul Moldovei, calitate în care a trimis spre publicare în Franța textul unei „Constituții”, care prelua de fapt în textul ei ideile și afirmațiile de bază ale „Marelui Hrisov” sau „Așezământ” al Țării.

Publicată în limba franceză la Paris în iulie 1742⁸, sub denumirea de „Constituție”, acest termen a putut fi preluată de Constantin Mavrocordat chiar din limba greacă, în care, prin cuvântul „Σύνταγμα/ατος”, se exprimă – încă din epoca Statului-Cetate – noțiunea de Constituție, de aici rezultă și denumirea de „Σύνταγμα τῆς πολιτείας” (Constituția sau organizarea unui regim politic).

Grecii antici au definit noțiunea de „Constituție” a unui Stat-Cetate prin cuvântul „Πολιτεία/ας”, percepută ca formă de guvernământ, de regim politic. În acest sens a fost percepută și definită și Constituția lui Constantin Mavrocordat, adică ca o formă de guvernământ pe care el și-a adoptat-o ca Principe al Țărilor Române (Valahia și Moldova).

Deși sensul de Constituție folosit de Constantin Mavrocordat nu era identic cu textul constituțiilor moderne, totuși, aceasta are o evidentă valoare constituțională, în care – printre altele – drepturile locuitorilor țării au fost respectate și prin scutirile de biruri pe care textul acesteia îl prevede în mod expres.

⁸ *Mercure de France*, Juillet 1742, pp. 1506-1525.

2. Constantin Mavrocordat, principe fanariot al Țărilor Române, și contextul istoric al apariției Constituției sale

În a treia sa domnie în Țara Românească (1735-1741), Constantin Mavrocordat a publicat Hrisovul său domnesc din 7 februarie 1741, cunoscut ca fiind „Marele Hrisov”, pe care în anul următor (1742) l-a publicat în limba franceză sub denumirea de „Constituție”.

Promulgarea acestui Hrisov domnesc „este indiscutabil legată de consecințele războiului ruso-austro-turc din anii 1735-1739”⁹ încheiat prin pacea de la Belgrad, în urma căreia provincia Olteniei (parte integrantă a Țării Românești) – ocupată *manu militari* de austrieci între anii 1718-1739 – a trebuit să fie restituită de Imperiul habsburgic Porții otomane, care a avut un impact decisiv asupra reformelor sociale întreprinse de Constantin Mavrocordat în timpul domniei lui în fiecare dintre cele două Țări Românești.

Unii istorici români au constatat faptul că, în cea de-a treia perioadă a domniei lui Constantin Mavrocordat în tronul Țării Românești, adică între anii 1735-1741, acesta și-a făcut „mai bine simțită personalitatea sa ca reformator în viața social-economică și administrativă a statului și în sfera relațiilor diplomatice”¹⁰.

Într-adevăr, toate reformele întreprinse de Constantin Mavrocordat au fost generate și de contextul în care statutul juridic de suzeranitate al Țărilor Române față de Înalta Poartă continua să fie „de protecție tributară (ahd ad-dhimma)”¹¹.

În epoca fanariotă, instituția Domniei a fost considerată a fi „o expresie a regimului instituit de Poartă în Principate timp de mai bine de un secol (1711-1821)”, și care a trebuit „să asigure nu numai îndeplinirea funcțiilor statului, cât mai ales să vegheze la menținerea celor două țări în strânsă dependență de imperiul turcesc, să satisfacă cererile și poruncile demnitarilor de la Stanbul”¹².

⁹ F. Constantiniu, „Reformele lui Constantin Mavrocordat”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, p. 492.

¹⁰ C. Bălan, „Domniile fanariote în Țara Românească și Moldova”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 442.

¹¹ M. Maxim, „Statutul juridic al Țărilor Române față de Înalta Poartă”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 587.

¹² C. Bălan, „Domnia. Sfatul domnesc și Adunările țării. Organizarea administrativ-teritorială”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 307.

În ceea ce privește Biserica, rolul acesteia în societatea românească „a sporit ... sub autoritatea domniilor fanariote”¹³, dar, odată cu aceasta, a sporit și „creșterea influenței lumii grecești și asupra instituției ecleziastice”¹⁴, datorată în mare parte prezenței călugărilor și ierarhilor greci în Țările Române, cărora prinții fanarioți le-au sporit ajutoarele materiale nu numai lor, ci și Scaunelor patriarhale din Orientul apropiat (Ierusalim, Alexandria și Antiohia), pentru care au tipărit în tiparnițele românești și cărți de cult, așa cum făcuse odinioară vrednicul de pomenire domnitor al Țării Românești, Constantin Brâncoveanu, la Curtea căruia s-au aflat ierarhi greci din toate Scaunele patriarhale, și pentru care a tipărit și primele cărți de cult în limbile greacă și arabă¹⁵.

În timpul domniei lui Constantin Mavrocordat, statutul social al preoților nu se deosebea prea mult de cel al țăranului, deoarece aceștia nu întotdeauna „au beneficiat de scutiri de dări de la Domnie”¹⁶.

În prima perioadă a regimului fanariot (1711/1716 – 1774) din Țările Române a fost publicată și prima Constituție din epoca premodernă a României, care avea să se înscrie ca un eveniment semnificativ în procesul evolutiv al dezvoltării constituționale din spațiul românesc. Este vorba despre Constituția principelui fanariot Constantin Mavrocordat din 7 februarie 1741, care, prin Hrisovul său domnesc, cu valoare constituțională, a dorit să reînscrie Țările Române în tradiția constituțională a Europei de Vest, fără însă ca prin acest demers să le scoată din regimul constituțional de sorginte bizantină.

Provenit dintre fanarioți, „dregători în serviciul Porții și apărători ai intereselor turcești”, însoțiți „și de scopurile urmărite prin încercarea de <grecizare> a societății românești în secolul al XVIII-lea”¹⁷, Constantin

¹³ C. Bălan, „Biserica”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 341.

¹⁴ C. Bălan, „Biserica”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 342.

¹⁵ N. V. Dură, „Antimoz Ivereli” (Anthim the Iberian). New Contributions on his Life and Printing Activity”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 10, 2 (2016), pp. 153-162; N. V. Dură, „Despre „Antimoz Ivereli” (Antim Ivireanul) și Mihail Ștefan (Stefaneshvili). Câteva considerații și precizări privind viața și activitatea lor tipografică”, în *Sfântul Antim Ivireanul: Cultura și spiritualitatea europeană și caucaziană de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea*, coord. N. V. Dură, C. Mititelu și Ș. Zară, Ed. Praxis, Râmnicu Vâlcea, 2016, pp. 33-52.

¹⁶ C. Bălan, „Biserica”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 348.

¹⁷ P. Cernovodeanu, „Mentalități și solidarități”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 425.

Mavrocordat a fost și a rămas un proeminent exponent al acestei societăți, și un promotor fervent al limbii și culturii elene și prin intermediul legislației bizantine, receptată la nord de Dunăre încă din epoca împăratului Justinian¹⁸ (527-565).

Nicolae Mavrocordat – tatăl lui Constantin Mavrocordat – a fost primul domnitor fanariot al Țărilor Române. Urcat de Poarta otomană pe tronul Moldovei în anul 1711, și apoi pe cel al Țării Românești în anul 1716, acesta provenea „dintr-un neam grecesc fruntaș, înrudit, prin mama sa Sultana, cu vechea familie domnitoare a Bogdăneștilor din Moldova, deoarece cobora prin femei prin Alexandru cel Bun”¹⁹.

Dregătorii recrutați din familiile de neam grecesc înstărite, din cartierul Fanar, au devenit domni ai Țărilor Române, cu concursul Porții otomane, până în anul 1821, adică până la sfârșitul epocii fanariote. Așadar, domniile fanarioți au fost pe tronul Țărilor Române din anii 1711/1716 până în anul 1821, când a avut loc redeșteptarea națională datorată Revoluției lui Tudor Vladimirescu, și a luat sfârșit și regimul fanariot din Țările Române.

Constantin Mavrocordat face parte dintre acei principii fanarioți cărturari ai Țării, care s-au dovedit a fi și buni cunoscători atât ai dreptului bizantin, cât și ai dreptului european apusean. Angajat pe calea reformelor și „a înnoirilor în spiritul mișcării iluministe europene”, care „s-au făcut simțite și pe tărâmul juridic”, acestea au avut darul „să îmbogățească literatura juridică, sporind nu numai numărul codurilor normative, dar în special cuprinsul lor”²⁰.

Aceste reforme ale principilor fanarioți în domeniul culturii, așa cum a fost și cazul lui Constantin Mavrocordat, care „avea una dintre cele mai mari biblioteci din Europa”²¹, au fost înlesnite și de faptul că autorități-

¹⁸ C. Mititelu, *Dreptul bizantin și receptarea lui în Praxilele tipărite, în Țările Române, din secolul al XVII-lea*, Ed. Universitară, București, 2014, pp. 12-67; N. V. Dură, „The Byzantine Nomocanons, fundamental sources of old Romanian Law”, în *Exploration, Education and Progress in the third Millennium*, Galati University Press, Galați, I, 3 (2011), pp. 25-48; N. V. Dură, „Legislația nomocanonică, bizantină, și receptarea ei în Principatele Române”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, XIX-XX, 1 (2015-2016), pp. 42-63.

¹⁹ C. Bălan, *Domniile fanariote în Țara Românească și Moldova, ...*, p. 433.

²⁰ C. Bălan, „Literatura juridică”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 823.

²¹ M. Maxim, „Cadrul internațional: Imperiul otoman între declin și reforme”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 586.

le otomane inițiaseră și ele acele „încercări de reformă, în sensul deschiderii către Occident și chiar al adoptării unor modele și instituții occidentale”²².

3. Constituția lui Constantin Mavrocordat și drepturile omului

Constituția lui Mavrocordat, principele Țării Românești, a fost mai întâi citită în Divanul Țării, și apoi a fost semnată de „reprezentanții celor două clase sociale, cler și boieri, și de trei arhiepiscopi, doi episcopi, opt administratori ai mănăstirilor, șaizeci și nouă stareți ai mănăstirilor și de douăzeci și opt de boieri”²³.

Încă din Preambulul Constituției sale, Constantin Mavrocordat a precizat că, „în cazul în care vreunul dintre nobilii Țării vor încerca să schimbe această prezentă constituție”, îi declara „ca nesupuși poruncilor stăpânului lor și dușmani patriei”²⁴. Constituția a fost deci percepută de principele Constantin Mavrocordat ca un act de autoritate absolută, și implicit ca o expresie a unui regim politic de tip feudal, în care acesta era stăpânul tuturor categoriilor sociale (bogați și săraci).

Textul propriu-zis al Constituției – publicat inițial sub forma unui Hrisov la 7 februarie 1741, când Mavrocordat era domn al Țării Românești – este precedat și de o „declarație a clerului și a nobilimii”, prin care aceștia se obligau să respecte și să aplice prevederile acesteia, întrucât aceasta era lucrarea celui care „prin harul cerului a devenit părintele patriei”, și datorită căruia „starea ecleziastică și starea seculară sunt recunoscătoare pentru avantajele de care se bucură”²⁵.

În aceeași Declarație se făcea referire atât la „marea artă de a governa” a prințului Constantin Mavrocordat, cât și la „fidelitatea” arătată de acesta „pentru tot ceea ce predecesorii săi îi transmiseseră”, precum și la faptul că a știut „să păzească și să păstreze această provincie în contextul necazurilor unui război declanșat între trei diferite imperii”²⁶.

Era vorba de Imperiul otoman, de Imperiul țarist și de Imperiul habsburgic, pentru care adeseori Țările Române au servit ca teren de

²² M. Maxim, Cadrul internațional ..., p. 586.

²³ *Condica lui Mavrocordat*, ed. C. Istrati, vol. III, Ed. Universității Al. Ioan Cuza, Iași, 2008, pp. 528-529.

²⁴ Constitution fait par S. A. M. le Prince Constantin Mavrocordato de 7 februarie 1740, în *Condica lui Mavrocordat*, ed. C. Istrati, vol. III, ..., p. 521.

²⁵ *Condica lui Mavrocordat*, ed. C. Istrati, vol. III, ..., p. 521.

²⁶ *Condica lui Mavrocordat*, ed. C. Istrati, vol. III, ..., p. 521-522.

luptă pentru materializarea pretențiilor lor de stăpânire teritorială și a intereselor lor politice și economice. Reprezentanții țării, adică clerul și boierii, împărțeau „frumoasele acțiuni” întreprinse de domnii Țării lor pentru instaurarea unui climat de pace, dorințe pe care aceștia le transmiteau și „națiunilor vecine”²⁷.

În Decretul privind promulgarea Hrisovului său domnesc din 7/18 februarie 1741, Constantin Mavrocordat a cerut „ca toți domnitorii, fie din familia noastră sau oricare vor fi cei pe care Dumnezeu îi va ridica la rangul de conducător al acestei provincii, să susțină cu toată autoritatea lor forța și obligativitatea acestui decret”. În consecință, principiile Mavrocordat preciza că cel care v-a încerca „să modifice această prezentă constituție” va fi declarat „rebel față de poruncile suveranului său și dușman al țării”²⁸.

Despre autorul „Marelui Hrisov” istoricii au reținut că, în calitatea sa de mare dragoman al Porții, Constantin Mavrocordat a trebuit „să cunoască limbi străine – în special franceza – pentru a putea ține contact cu ambasadorii Marilor Puteri la Constantinopol”, și „a inițiat tratative și a informat Divanul împăralesc de evenimentele care se petreceau în cuprinsul Europei”²⁹.

Studiile pe care Constantin Mavrocordat le-a făcut pe la diferite universități din Apus, ca de exemplu cele din Franța, i-au permis să dobândească o cultură juridică și să înzestreze țara de adopție cu o Constituție, care a avut ca model Constituțiile imperiale ale basileilor bizantini.

Deși străin de neam și de limba românilor, totuși, „Constantin Mavrocordat a promovat limba română în administrație”³⁰. Istoricii români au evidențiat faptul că Mavrocordat a acordat „scutiri de dări categoriilor privilegiate”, și a stabilit „și obligațiile țărănimii față de stăpâni”³¹.

Referindu-se la reformele lui sociale, „în privința relațiilor agrare”, unii istorici au considerat că prin Hrisovul său domnesc, „Constantin Mavrocordat a voit un țăran liber din punct de vedere juridic, având un regim de obligații fixat de Domnie”³².

²⁷ *Condica lui Mavrocordat*, ed. C. Istrati, vol. III, ..., p. 522.

²⁸ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României. Acte și documente 1741-1991*, ed. 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016, p. 1.

²⁹ P. Cernovodeanu, *Mentalități și solidarități*, ..., p. 426.

³⁰ F. Constantiniu, *Reformele lui Constantin Mavrocordat* ..., p. 499.

³¹ G. Platon, „Repere cronologice”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, ..., p. 968.

³² F. Constantiniu, *Reformele lui Constantin Mavrocordat* ..., p. 496.

Conștient despre statutul său juridic de „monarh centralizator”, Constantin Mavrocordat a întreprins și o „reformă administrativă și judecătorească”, prin care a vrut „să elimine orice jurisdicție privată”, prin care să permită astfel și „țăranului – în ipostaza sa de contribuabil – ... ca în orice împrejurare să-și poată cere dreptatea până la Domn”³³.

Prin astfel de măsuri de natură administrativă și judecătorească, Mavrocordat – care a avut șase domnii în Țara Românească și patru în Moldova – „a fost nu numai cel mai important, prin amploarea reformelor îndeplinite, dar și personalitatea cea mai luminoasă”³⁴.

Încă din primul articol al Constituției, Mavrocordat dispunea ca „pe viitor mănăstirile să fie scutite de contribuție”, adică de a plăti „birurile” către domnie (Art. I), iar în articolul II Hrisovul domnesc a prevăzut ca stareții „să dea socoteală cu privire la toate veniturile anuale ale mănăstirilor lor” (Art. II)³⁵. În Moldova, „Adunarea de stări nu a acceptat articolul II al Constituției referitor la alegerea stareților (egumenilor) mănăstirilor”³⁶.

În articolul III al acestui Hrisov domnesc se recunoștea faptul că „birurile” impuse preoților în temeiul „unui vechi obicei” – reactivat și potențat sub regimul fanariot – a făcut ca „mulți dintre preoți să se afle într-o mare sărăcie încât nu-și pot asigura propria lor existență”, și au sfârșit prin „a închide Bisericele și a întrerupe practica serviciului divin”. Astfel Mavrocordat a hotărât să scutească „preoții de tribut, considerând că nu era potrivit ca încasarea tributului să împiedice practicarea sfintelor rânduieli ale religiei” (Art. III)³⁷.

În acest articol se prevedea în mod expres și dreptul la libertatea de religie, care a fost percepută și definită de Constantin Mavrocordat în termenii unei scutiri a tributului mănăstirilor, călugărilor și preoților de mir, situație ce amintea de statutul de iobagi pe care l-au cunoscut preoții ortodocși în societatea medievală românească.

În spiritul celor prevăzute în textul acestei Constituții s-a exprimat Constantin Mavrocordat și ca domn al Moldovei, în anul 1743, când a publicat „Așezământul Țării Moldovei”, care cuprindea „într-o formă sintetizată poruncile trimise ispravnicilor de ținuturi începând din luna septembrie 1741, până în luna martie 1743”³⁸.

³³ F. Constantiniu, *Reformele lui Constantin Mavrocordat ...*, p. 498.

³⁴ F. Constantiniu, *Reformele lui Constantin Mavrocordat ...*, p. 492.

³⁵ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 2.

³⁶ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 1.

³⁷ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 2.

³⁸ *Condica lui Mavrocordat*, ed. C. Istrati, vol. III, ..., p. 49.

În temeiul articolului IV din „Marele Hrisov”, s-a interzis ca protopopii să se amestece „în lucruri necorespunzătoare poziției lor, cum ar fi închisori în care rețin criminali și alte persoane” și, în consecință, s-a hotărât „ca, de acum înainte protopopii să nu mai aibă niciun drept de a întemnița pe nimeni” (Art. IV)³⁹.

Prin articolul V din Constituția lui Mavrocordat s-a dispus ca cei care îndeplinesc „însărcinări publice, ..., să primească un salariu corespunzător ca recompensă pentru activitatea lor în împărțirea dreptății”, și ca în felul acesta să-i facă „să resimtă efectele libertății noastre” (Art. V)⁴⁰.

Prin textul acestui Articol, principele Constantin Mavrocordat se dovedește a fi stăpânit de spiritul dreptății sociale, și de dorința de-a crea un climat de libertate pentru supușii săi, dar nu și de egalitate socială, fiindcă nobililor li s-au recunoscut privilegiile și au fost scutiți de unele dări chiar de către Domnie.

De altfel, în temeiul articolului următor, se dispunea ca familiile care au avut „un grad de noblețe recunoscută și confirmată prin scrisori patentate ale prinților predecesori”, și s-a întâmplat „să cadă în mare sărăcie din cauza contribuției impuse nobililor”, s-a dispus ca „aceștia să fie scutiți de contribuție” (Art. VI)⁴¹.

În Articolul VII, se prevedea obligația Comisarilor stabiliți în ținuturile țării, în calitate de judecători, „să facă dreptate săracilor, să-i ferească de orice nedreptate din partea colectorilor de tribut, să vegheze la alegerea pârcălabilor și, mai ales, să împiedice să fie oprimați săracii și să le ceară ... ridicarea tributului”⁴².

Principele Mavrocordat a dorit deci să facă dreptate celor săraci, și totodată să-i ferească de orice nedreptate făcută de cei care colectau tributul pentru visteria țării. Prin această preocupare constantă a principelui se învedera și interesul său pentru ca locuitorii țării, inclusiv dezmoșteniții sorții, să se bucure de drepturile lor prevăzute atât de „jus divinum”, cât și de „jus naturale”⁴³.

³⁹ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 2.

⁴⁰ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 3.

⁴¹ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 3.

⁴² C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 3.

⁴³ N. V. Dură, „Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne”, în *La morale au crible des religions*, coord. M. Th. Urvoy, Éditions de Paris, 2013,

În textul aceluiași Hrisov domnesc din 7/18 februarie 1741 s-a dispus ca la toți „colectorii de tribut” să li se „asigure subzistența din salariu și din banii pe care li i-am asigurat în Visteria publică, pentru că – preciza principele Constantin Mavrocordat – am vrut să eliberăm locuitorii de această contribuție nedreaptă” (Art. VIII)⁴⁴.

În articolele 9 și 10 din Hrisovul său domnesc, principele recunoștea că pauperizarea locuitorilor țării se datora și unor taxe precum văcăritul și pogonăritul.

Prin articolul IX Constantin Mavrocordat recunoștea că și „contribuția numită <văcărit>” a generat „numeroase nedreptăți”, așa încât „țărării săraci au fost nevoiți să-și părăsească locuințele”, astfel că a decis să desființeze „prin toate mijloacele posibile ... o contribuție atât de contrară binelui Provinciei” (Art. IX)⁴⁵.

Prin prevederile articolului următor, Mavrocordat desființa și „contribuția pogonăritului”, adică contribuția pe care trebuia să o plătească posesorul oricărei „pogon de vie”, întrucât ajunsese la concluzia că „această contribuție a prejudiciat și mai mult visteria publică, deoarece săracii, pentru a nu plăti pogonăritul, ..., nu-și cultivau viile, și și-au părăsit locuințele plecând în alte locuri”. De aceea a hotărât să desființeze și „această contribuție vătămătoare”, pentru a face astfel cunoscut faptul că „nimic” nu-l preocupa „mai mult decât binele public” (Art. X)⁴⁶.

Cu alte cuvinte, pe principele Constantin Mavrocordat îl interesa să lucreze – în termenii lui *jus romanum* – „ad utilitatem publicum”, adică spre folosul binelui obștesc. Animat de asemenea dorință, Mavrocordat a reușit să întreprindă și unele reforme sociale, ceea ce a făcut ca acest principe fanariot al Țărilor Române să fie perceput și considerat un reformator de sorginte europeană.

Constantin Mavrocordat a dispus luarea unor măsuri concrete și în privința contribuției anuale a locuitorilor țării, care era plătită tri-

pp. 213-233; N. V. Dură, „Despre „Jus naturale”. Contribuții filosofico-juridice”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, XVIII, 1 (2014), pp. 39-52; N. V. Dură, „Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) și la libertate religioasă. De la „Jus naturale” la „Jus cogens””, în: *Analele Universității Ovidius. Seria: Drept și Științe Administrative*, 1 (2006), pp. 86-128.

⁴⁴ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 3.

⁴⁵ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 3-4.

⁴⁶ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 4.

mestrial. Dar și de această dată constatăm că principele a cerut în mod insistent ca să nu fie „nedreptățiți săracii”, fiindcă așa îi ceruse și „Alteța Sa Serenisimmă”, adică Sultanul (Art. XIII)⁴⁷. De aceea, considerăm că această solicitare venită din partea Sultanului – în urma unor plângeri făcute de locuitorii țării – a fost determinantă în luarea unor astfel de măsuri justițiare față de cei săraci.

Principele Mavrocordat declara că cel care „întreprinde practici” precum „văcăritul și pogonăritul” să fie considerat „ca un rebel și ca un dușman al țării”, iar în textul articolului XIII, preciza că „am semnat cu mâna noastră această prezentă Constituție” (Art. XIII)⁴⁸.

Această precizare finală ne sugerează faptul că principele Constantin Mavrocordat era pe deplin conștient că Hrisovul său domnesc avea o valoare constituțională, iar cei care nu respectau prevederile acesteia erau considerați rebeli și dușmani ai țării.

Ținând deci seama de toate aceste realități, putem afirma că, prin acțiunile sale de a înlătura nedreptățile din peisajul țării sale, Constantin Mavrocordat a putut fi „asemuit cu suveranii europeni ai epocii iluministe”⁴⁹.

În loc de concluzii

Din succinta prezentare a conținutului textului Hrisovului principelui Constantin Mavrocordat din 7/18 februarie 1741 – al cărui text a fost preluat în toate articolele Constituției publicată de acesta în limba franceză, în anul 1742, în Jurnalul „Mercure de France”, – s-a putut constata că, prin reformele sale pentru desființarea unor biruri puse pe seama locuitorilor țării, și îndeosebi a țăranilor, acesta a întreprins o adevărată reformă socială, care a rămas ca o noutate în peisajul vieții sociale din Țările Române în epoca fanariotă.

Prin astfel de reforme, principele fanariot a vrut să arate Franței, și implicit lumii occidentale, că și în arealul românesc exista o veche tradiție constituțională, exprimată de vechile Așezăminte ale Țării, ale căror prevederi erau luau în considerare – cel puțin în teorie – și se respectau drepturilor celor oropsiți.

⁴⁷ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 5.

⁴⁸ C. Ionescu, *Dezvoltarea constituțională a României...*, p. 5.

⁴⁹ A. A. C. Stourdza, *L'Europe orientale et le rôle historique des Mavrocordatos. 1660–1830*, Paris, 1913, p. 46.

Nu este exclus faptul ca prin Hrisovul său domnesc, care a fost suspus aprobării „Stărilor Țării”, Constantin Mavrocordat să fi dorit să se arate și ca un vrednic ascultător și împlinitor al poruncilor venite de la Poartă, ca răspuns inerent al plângerilor repetate înaintate de locuitorii țării Sultanului. Oricum, prin reformele sale sociale, acest principe fanariot a reușit să arate și lumii occidentale că este un prinț al „luminilor”, că urmărește înfăptuirea binelui obștesc prin asigurarea unei dreptăți sociale pentru toți supușii săi. Firește, prin astfel de măsuri – prevăzute și în textul Constituției sale din 1742 – Constantin Mavrocordat s-a dovedit a fi un legiuitor care a militat și pentru apărarea drepturilor omului.

Remarcăm și faptul că această Constituție a lui Mavrocordat nu-și începe textul ei cu invocarea lui Iisus Hristos, așa cum făcuseră odinioară împărații bizantini, începând cu mare legiuitor al Antichității, împăratul Justinian, care a prefațat textul colecțiilor sale de legiuiri cu cuvintele: „In nomine Domini nostri Iesu Christi” (în numele Domnului nostru Iisus Hristos).

Spiritul culturii apusene avusese un impact major asupra activității și personalității principelui Constantin Mavrocordat, și – într-un fel – îl înstrăinase de spiritul medieval bizantin, contribuind astfel la înscrierea Țărilor Române într-un demers cultural și de reforme sociale pro-occidentale, care a rămas pilduitor pentru generațiile care l-au succedat, dar nu întotdeauna și pentru prinții fanarioți ai Țărilor Române care au urmat.

Bibliografie:

- BĂLAN, C., „Biserica”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 337-350.
- BĂLAN, C., „Domnia. Sfatul domnesc și Adunările țării. Organizarea administrativ-teritorială”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 303-321.
- BĂLAN, C., „Domniile fanariote în Țara Românească și Moldova”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 432-487.
- BĂLAN, C., „Literatura juridică”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 819-923.
- BRAȘOVEANU, F., „Considerations regarding the protection of human rights at european level”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 3 (2015), pp. 27-34.

- ✦ BRAȘOVEANU, F., „International protection of human rights”, în *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 2 (2012), pp. 135-137.
- ✦ CERNOVODEANU, P., „Mentalități și solidarități”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 423-431.
- ✦ CONSTANTINIU, F., „Reformele lui Constantin Mavrocordat”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 490-496.
- ✦ DURĂ, N. V., „Antimoz Iverieli” (Anthim the Iberian). New Contributions on his Life and Printing Activity”, în *Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences*, 10, 2 (2016), pp. 153-162.
- ✦ DURĂ, N. V., „Despre „Antimoz Iverieli” (Antim Ivireanul) și Mihail Ștefan (Stefaneshvili). Câteva considerații și precizări privind viața și activitatea lor tipografică”, în *Sfântul Antim Ivireanul: Cultura și spiritualitatea europeană și caucaziană de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea*, coord. N. V. Dură, C. Mititelu și Ș. Zară, Ed. Praxis, Râmnicu Vâlcea, 2016, pp. 33-52.
- ✦ DURĂ, N. V., „Despre „Jus naturale”. Contribuții filosofico-juridice”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, XVIII, 1 (2014), pp. 39-52.
- ✦ DURĂ, N. V., „Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) și la libertate religioasă. De la “Jus naturale” la “Jus cogens””, în: *Analele Universității Ovidius. Seria: Drept și Științe Administrative*, 1 (2006), pp. 86-128.
- ✦ DURĂ, N. V., „Legislația nomocanonică, bizantină, și receptarea ei în Principatele Române”, în *Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei*, XIX-XX, 1 (2015-2016), pp. 42-63.
- ✦ DURĂ, N. V., „Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne”, în *La morale au crible des religions*, coord. M. Th. Urvoy, Éditions de Paris, 2013, pp. 213-233.
- ✦ DURĂ, N. V., „The Byzantine Nomocanons, fundamental sources of old Romanian Law”, în *Exploration, Education and Progress in the third Millennium*, Galati University Press, Galați, I, 3 (2011), pp. 25-48.
- ✦ DURĂ, N. V., C. Mititelu, „The Treaty of Nice, European Union Charter of Fundamental Rights”, în *8th Edition of International Conference The European Integration – Realities and Perspectives Proceedings*, Danubius University Press, Galați, 2013, pp. 123-129.

- ✦ IONESCU, C., *Dezvoltarea constituțională a României. Acte și documente 1741-1991*, ed. 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2016.
- ✦ MAVRELOS, N., „Constantine Mavrocordatos' Constitution in *Mercure de France* (1742) some preliminary observations on the french text”, în *Cogito. Multidisciplinary Research Journal*, XIII, 4 (2021), pp. 86-102.
- ✦ MAXIM, M., „Cadrul internațional: Imperiul otoman între declin și reforme”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 583-584.
- ✦ MAXIM, M., „Statutul juridic al Țărilor Române față de Înalta Poartă”, în *Istoria Românilor*, ed. a II-a, vol. VI, Ed. Enciclopedică, București, 2012, pp. 585-591.
- ✦ MITITELU, C., „Europe and the Constitutionalization Process of EU Member States”, în *“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XIII, 2 (2013), pp. 122-127.
- ✦ MITITELU, C., *Dreptul bizantin și receptarea lui în Pravilele tipărite, în Țările Române, din secolul al XVII-lea*, Ed. Universitară, București, 2014.
- ✦ STOURDZA, A. A. C., *L'Europe orientale et le rôle historique des Mavrocordatos. 1660–1830*, Paris, 1913.

Instrumente juridice:

- ✦ *Condica lui Mavrocordat*, ed. C. Istrati, vol. III, Ed. Universității Al. Ioan Cuza, Iași, 2008.
- ✦ *CONSTITUTION faite par S. A. M. le Prince Constantin MAURO CORDATO, Prince des deux Valachies et de Moldavie, le 7 Février 1740. Portant Supression de plusieurs impositions onéreuses aux Habitants de la Valachie et prescriviant pliusieurs Régles utiles au Gouvernement de cette Province*, <https://mjp.univ-perp.fr/constit/ro1740.htm> (accesat la 1. 09. 2025).
- ✦ *Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa (Bruxelles 29 octombrie 2004)*, Ed. Bogdana, București, f.a..